

O'QUVCHILARNING HUQUQIY MADANIYATINI OSHIRISH VA RIVOJLANTIRISH

Qahhorova Dilnoza Abduraimovna

Guliston Davlat universiteti, Psixologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti, 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17599125>

Annotatsiya. Bugungi globallashuv davrida fuqarolik jamiyatini shakillantirishda shaxsning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Ayniqsa, yosh avlodning huquqiy bilimlari darajasi mamlakat kelajagini belgilaydi. Ushbu tezisning maqsadi o'quvchilarning huquqiy madaniyatining nazari asoslarini o'rganish, uning rivojlanish darajasini tahlil qilish hamda ushbu madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan samarali pedagogik va ijtimoiy chora-tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so'zlar: O'quvchilar, huquqiy madaniyat, huquqiy ong, chora-tadbirlar, fuqarolik jamiyati, huquqiy ta'lim, targ'ibot.

Annotation. In today's era of globalization, raising the legal consciousness and culture of the individual in shaping civil society is one of the urgent issues. Especially the level of legal knowledge of the younger generation determines the future of the country. The purpose of this thesis is to study the theoretical foundations of the legal culture of students, analyze the level of its development and develop effective pedagogical and social measures aimed at improving this culture.

Keywords: Readers, legal culture, legal awareness, events, civil society, private education, advocacy.

Аннотация. В современную эпоху глобализации повышение правового сознания и культуры личности в условиях становления гражданского общества является одной из актуальных проблем. В частности, уровень правовых знаний подрастающего поколения определяет будущее страны. Целью данной диссертационной работы является исследование теоретических основ правовой культуры студенческой молодежи, анализ уровня ее развития и разработка эффективных педагогических и социальных мер, направленных на повышение этой культуры.

Ключевые слова: студенческая молодежь, правовая культура, правовое сознание, меры, гражданское общество, правовое воспитание, пропаганда.

Kirish.

O'zbekiston Respublikasi olib borayotgan keng ko'lamli islohotlar inson huquq va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan. Shunday sharoitda jamiyatning barcha a'zolarida, xususan, maktab o'quvchilarida yuksak darajadagi huquqiy madaniyatni shakillantirish davlat siyosatining ustivor yo'nalishi hisoblanadi. Huquqiy madaniyat-shaxsning huquqiy normalarga rioya etishi, huquqiy qadriyatlarni hurmat qilish va huquqiy bilimlarini amalda qo'lla olish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida yoshlarni huquqiy madaniyatini shakillantirish va rivojlantirish davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Chunkiy har bir fuqaroning huquqiy ongini yuksaltirish, ularning qonunlarga nisbatan hurmatini oshirish, jamiyatda adolat va qonun ustuvorligini ta'minlashda muhim ahaiyat kasb etadi. Huquqiy

madaniyat-bu insonning huquqqa ,qonunga, odil sudlovga, davlat tartibiga nisbatan ongli munosabatda bo‘lib, uning ijtimoiy faoliyatida namoyon bo‘ladi

Asosiy qism

Huquqiy madaniyat – bu shaxsning huquqi biliblar, qadriyatlar va e‘tiqodlar tizimi bolib, uning huquqiy meyorlarga rioya etishdagi faoliyatoini belgilaydi. Annotatsiyada takidlaganidek, yosh avlodning huquqiy bilimlari darajasi mamlakat kelajagini belgilovchi asosiy omildir.

Asosiy komponentlar:Huquqiy ong, huquqiy bilimlar, qonunga hurmat, huquqiy faollik.

Nazariy manbalar:J.Lokk, I.Kant, S.A. Kerimov kabi faylasuflar va huquqshunoslarning huquqiy davlar va fuqarolik jamiyatini shakillantirish bo‘yicha g‘oyalar.

O‘quvchilarga ta’siri:Huquqiy madaniyaning shakillanishi o‘quvchilarga ma’sulyatni , qonuniylikka rioyaniva va fuqorolik pozitsiyasini mustahkamlaydi.Tadqiqotning amaliy qismi o‘quvchilar orasida huquqiy madaniyat darajasini aniqlashga qaratiladi. Zamonavi globallashuv davrida axborot makonining ochiqligi ijobiy ta’sir ko‘rsatishi bilan birga, yoshlar ongiga salbiy huquqiy ma’lumotlarning kirib kelishi xavfini ham tug‘diradi.

Chora- tadbirlar va takliflar

O‘quvchilarning huquqiy madaniyatini samarali rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish muhimdir:1.Interfaol Ta’limni Joylashtirish:”Quruq” leksiyalar o‘rniga, Moot Court (masxara sudjarayonlari),rolli o‘yinlar, huquqiy vaziyatlarni tahlil qilish (“keys stadi”) kabi usullarni qo‘llash.Bu o‘quvchilarga huquqiy bilimlarni amalda qo‘llash ko‘nikmasini beradi.2.Huquqiy Klinikalar va To‘garaklar:Maktablarda huquqshunos yoki yuqori kurs talabalari ishtirokida “Yosh huquqshunoslar” to‘garaklarni tashkil etish .Bu yerdan o‘quvchilar bevosita yuridik konsultatsiya va targ‘ibot ishlarini o‘rganishlari mumkin.

Xulosa va tavsiyalar.

Xulosa qilib aytganda, o‘quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish-jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun asosiy omillardan biridir. Bu jarayon uzliksiz tizimli va hamkorlikka asoslangan bo‘lishi kerak.O‘quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish-bu ularning shaxs sifatida shakillanishining muhim omillardan biridir.

Huquqiy madaniyatli shaxs:

Qonunlarga amal qiladi,

Boshqalarning huquqlarini hurmat qiladi,

O‘z burchini anglaydi,

Jamiyat hayotida faol ishtirok etadi.

Shunday qilib, yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish orqali biz adolatli, demokratik jamiyatni barpo etishda zamin yaratamiz.Har bir o‘quvchi o‘z haqqi va majburiyatlarini bilib, ularga amal qilsa jamiyatda qonun ustuvorligi ta’minlanadi.

Tavsiyalar:

Ta’lim dasturlariga huquqiy ta’limni faol va interfaol metodlar bilan integratsiya qilish.

O‘quvchilarning huquqiy pedagogika sohasidagi malakasini muntazam oshirib borish.

Huquqiy targ‘ibot ishlariga jamiyatning barcha institutlarini (OAV, NNTlar, mahallalar) jalb qilish.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi -Toshkent, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun. -Toshkent, 2020.
3. Anastasiyasi A “Educational Psychology and Law Education”. -London ,2019.

4. Karimova N. “Huquqiy tarbiya metodikasi”. – Toshkent, 2021.
5. Abdullayeva G. “Ta’limda huquqiy tarbiya”. – Toshkent, 2020.
6. Turdalievich, M. D. Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young/PEOPLE SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337| SCIENTISTS. UZ B, 3(4).
7. Mirzayev, J. T. (2023). YOSHLAR IJTIMOYIY HULQ-ATVORIGA INTERNET MULOQOTI TA’SIRINING PSIXOLOGIK JIHATLARI. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 812-816.
8. Turdalievich, M. J. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET-COMMUNICATION IN SOCIAL SOCIETY OF YOUTH (The results of the study of Internet dependence on the method of Kimberly-Yang).